

Autella 29 Maggio 1857

3390

Amico Gugino.

Credendo di poter leggere Domine, e Gugino all'Accademia pochi da più giorni mi è capitato lo scopo; ma per averne letto un lungo rapporto all'Adunanza del Consiglio della Hiade. Tenuto, mi affrettai molto, stamman ho sofferto: per cui il Medico mi ha proibito di ripetere per ora i fatti pueri.

Qualora V. di fatto per la mancanza Lettere, inglate pervenire subito, ed io farò sapere a mia ^{Amorosa} ~~disposizione~~ ^{disposizione} perché possa venir letto da qualche Amico mio che voglia in ciò compiacermi. Desidero peraltro molto leggere da me in Inghilterra V. include una lettera di mio Cognato, il quale gradirebbe esser presente del giorno che sarà destinato per la visita delle Tue Tenute per evitare il pericolo di non trovarmi sul posto a riceverlo. Concedo dell'Accademia.

Addio - Vostro Aff. Devoto, ed. Abdino Cangi